

KIRISH SO‘Z VA KIRITMALI GAPLARDA OLAM LISONIY MANZARASINING IFODASI

Mustafayeva Gulmira Murtazakulovna,
Jizzax davlat pedagogika universiteti
O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti magistranti;
Ilmiy rahbar: dots. D.Boymatova

ANNOTATSIYA. Sintaktik sath birliklari zamonaviy tilshunoslik uchun muhim birliklardan hisoblanadi. Bular qatorida kirish so‘z va kiritmalarning borligi hamda ularda olam lisoniy manzarasining ifodalanishi tadqiqot obyektlari sirasiga kiradi. Mazkur maqolada mazkur sintaktik birliklarning olam lisoniy manzarasini aks ettiruvchi sifatidagi xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: olam lisoniy manzarasi, kirish so‘z, kiritmalar, lingvomadaniyat, olamning ilmiy manzarasi, gap bo‘lagi.

АННОТАЦИЯ. Синтаксические единицы уровня являются важными единицами для современной лингвистики. В частности, существуют вступные слова и вставки, которые представляют собой лингвистическую картину мира. В данной статье освещаются особенности этих синтаксических единиц как отражения лингвистического пейзажа мира.

Ключевые слова: лингвистическая картина мира, введение, введение, лингвистика, научная картина мира, фраза.

ANNOTATION: This article is part of a series on the Bible. Syntactic level units are important units for modern linguistics. Specifically, there are introductory words and inserts that represent a linguistic picture of the world. This article focuses on the features of these syntactic units as reflections of the linguistic landscape of the world.

Keywords: linguistic worldview, introduction, introduction, linguistics, scientific worldview, and the phrase.

Har bir til xalqning madaniyati orqali idrok qilinadi, tasavvur qilish tuyg‘ularini uyg‘otadi. U insonni obyektiv borliq haqidagi bilimlarining yanada mustahkamlanishiga yordam beradi, bu jarayonda “olamning lisoniy manzarasi” atamasiga ehtiyoj seziladi.

Olamning ilmiy manzarasi - bu fanda ishlab chiqilgan fundamental tushunchalar va fanning prinsiplari bilan ifodalanadigan borliq haqidagi tasavvurlarning eng umumiy tizimidir. Bu tasavvurlardan ushbu fanning asosiy postulat (dastlabki qoida, faraz)lari kelib chiqadi [2:58]. Bu ta’rifga asoslanib olamning lisoniy manzarasiga va madaniyatning til bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqsak.

Ma'lumki, madaniyatni inson, inson shaxsi yaratadi va uning o'zi unda yashay boshlaydi. Aynan shaxsda isonning ijtimoiy tabiati oldingi planga chiqib oladi, odamning o'zi esa ijtimoiy-madaniy hayot subyekti sifatida namoyon bo'ladi. Shaxs etnos yoki xalqning madaniy an'ana istiqbollari nuqtai nazaridan o'rganilishi shart, chunki odam tasavvurida inson tug'ilishi uchun madaniyat doirasida shakllanuvchi madaniy-antropologik prototip zarur. Mazkur prototip sintaktik sath birliklari ishtirokidagi matnlarda ham kuzatiladi. Kirish so'z va kiritma gaplar qatnashgan gaplarda ham olamning lisoniy manzarasi muallif pragmatik maqsadi orqali aks etadi.

Kirish kengaytiruvchilarining barchasi o'ziga xos yagona «so'zlovchining o'z fikriga munosabatini bildirish» umumiy ma'nosini birlashtiradi [3:107]. Bu munosabat suhbatdoshga qaratilgan va unga gapiruvchining fikri, irodasi va his-tuyg'ularini to'g'ri idrok etishga yordam berish uchun mo'ljallangan. Ularning funksiyalari ko'p qirrali bo'lib, xabarning ishonchliligi, uning manbasini ko'rsatish, qabul qiluvchiga e'tibor, hissiy baholash va boshqalarni o'z ichiga oladi. «Kirish komponentlar gap strukturasi kirmaydi, gap bo'lagi hisoblanmaydi, gapdagi boshqa bo'laklar bilan grammatik jihatdan bog'lanmaydi. Biroq muloqot ishtirokchilari uchun ular funksional va pragmatik vosita sifatida juda muhimdir» [1:204]. Kirish komponentlarning ma'nosi mavhum grammatik xarakterga ega. Ular gap ichida o'zining leksik ma'nosini yo'qotadi va mavhum semantik ma'no tashuvchisi sifatida qatnashadi. Gapda ifodalovchi mazmunning ishonchli, taxminiy yoki shubhali ekanini so'zlovchining o'zi baholaydi. P.A.Lekant semantik jihatdan kirishlarning quyidagi turlarini ajratadi: 1) ishonch, tasdiq, gumon kabi modal ma'nolarni ifodalovchi: *albatta, darhaqiqat, balki, ehtimol kabi. - Saltanatxonni chaqirtiray, deb edim. Bir kelib o'ynab ketsa, yaxshi bo'laridi. - Mayli, bugun kechgacha otang kelmasa, ertaga chaqirtirarsan (Cho'lpon, «Kecha va kunduz»)*. 2) hissiy – emotsional ma'no ifodalovchi: *afsuski, baxtinga, baxtingga, baxtga qarshi, dahshat kabi. Baxtinga, darrov taksi kelib to'xtadi (So'zlashuvdan)*. 3) fikr muallifini ko'rsatuvchi: *menimcha, bizningcha, qo'shnilarning fikricha, mutaxassislar aytadiki, gazetada yozilishicha kabi. Olimning fikricha, tanqidchining vazifasi birinchi navbatda asarning salohiyatini ko'ra bilish va unga to'g'ri baho berish bo'lgan (O'z.A)*. 4) bayon qilingan fikrlarni

umumlashtiruvchi: *odatdagidek, har doimgidek, o'z odaticha, qoida tariqasida, umuman olganda kabi. Umuman olganda, O'zbekistonda uzoq yillar mobaynida yashash jarayonida turganlar o'z an'anaviy madaniyati majmuyini sezilarli darajada saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi (Internetdan).* 5) muloqotga yo'naltiruvchi: *eshiting, bilasizmi, o'ylab ko'ring, ishonasizmi, tan oling kabi. Tan oling, xuddi shunday bo'lganmidi? (So'zlashuvdan)* 6) avvalgi fikr bilan bog'lovchi (bu o'rinda gaplarni shakliy jihatdan bog'lovchi grammatik vosita emas, fikrlarni mantiqan bog'lovchi semantik vosita sifatida talqin qilinadi): *demak, shunday qilib, aksincha, biroq kabi. Bilasanmi, o'g'lim, insonga familiya zeb bermaydi, aksincha, inson familiyaga zeb beradi. (Gazetadan).* Kirishlar tarkibiga ko'ra kirish so'z, kirish birikma, kirish gap shakllarida qo'llanadi. Kirish so'z: *Darhaqiqat, inson uchun kerakli barcha shifo vositalarini tabiat ne'matlari orasidan topish mumkin. (Ma'ruzadan)* Kirish birikma: Muallifning yozishicha, (Imom al-Buxoriy) Bag'dodda istiqomat qilgan paytda, ko'pincha, oying nurida ijod qilib, qorong'i kechalarda sham yorug'ida kitob yozar ekan (<https://saviya.uz>). Kirish gap: *Xabaringiz bor, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida so'zlagan nutqimda men boshqa ko'pgina muhim masalalar qatorida Yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyani qabul qilishga oid O'zbekiston tashabbusiga yana bir bor jahon hamjamiyatining e'tiborini qaratdim (O'zbekiston Prezidenti nutqidan).* Bu o'rinda shuni aytib o'tish kerakki, kirish gap bilan kiritma gapni farqlash zarur. O'zbek tilshunosligida grammatikaga oid ko'pgina darslik va qo'llanmalarda kirish gap va kiritma gap orasidagi farq yaxshi ochib berilmagan. R.Sayfullayeva va boshqa hammualliflarning «Hozirgi o'zbek adabiy tili» o'quv qo'llanmasi (2009)da ham M.Hamroyev, D.Muhamedova, D.Shodmonqulova, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldoshevalarning «Ona tili» darsligi (2017)da ham gapni murakkablashtiruvchi vositalar tarkibida kirish so'z, kirish birikma va kiritma gaplar tavsiflangan holda kirish gaplar e'tibordan chetda qoldirilgan¹. Bu jihatdan B.O'rinboyev tasnifi ancha mukammal shakllantirilgan. Olim kirishlar kirish so'z, kirish birikma, kirish gap, kiritmalar ham kiritma so'z, kiritma birikma, kiritma gap shakllarida mavjudligini to'g'ri tasniflagan. Quyidagi faktik materiallar bunga dalil bo'la oladi: a) kiritma so'z: Turkiy (o'zbek) va forsiy tillarni chog'ishtirishga

bag'ishlangan maxsus asar - «Muhokamat ul-lug'atayn»ning maydonga kelishi (1499) bilan dunyo tilshunosligida yangi sahifa ochildi: tilshunoslikning hozirgi kunda chog'ishtirma (kontrastiv) lingvistika deb yuritiluvchi yangi yo'nalishiga asos solindi (A.Nurmonov, «Tanlangan asarlar»). b) kiritma birikma: Turkiyshunoslikning maxsus fan sifatida shakllanishida Mahmud Koshg'ariyning (XI asr) xizmatlari katta (Darslikdan). v) kiritma gap: Bu qarash esa ijodda individuallik rolini pasaytirish (avtor o'limi), asardagi obrazlarning voqelik bilan aloqasini inkor etishga (ya'ni, belgi voqelikka ishora kilmaydi, u o'zinigina ifodalaydi) olib keladi (D.Quronov, «Adabiyotshunoslik lug'ati»). Kiritmalar, ko'pincha ilmiy va publitsistik matnlarda qo'llanadi. Lekin kiritma qatnashgan gaplarda ham lingvokulturologik xususiyatlar aks etgan bo'ladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, kirish so'z va kiritma gaplar ishtirok etgan matnlarda muallifning maqsadi va istagi yanada ochiq-oshkora namoyon bo'ladi, matniy tahlil jarayonlarida ham lingvomadaniy xususiyatlar ko'zga tashlanadi. "Olamning lisoniy manzarasini o'rganish masalasi inson va uning turmushi, uning dunyo bilan o'zaro munosabati, uning mavjudligining sharoitlarini aks ettiradigan olamning konseptual manzarasi masalasi bilan chambarchas bog'liqdir. Olamning lisoniy manzarasi insonning turli olam manzaralarini izohlaydi va umumiy olam manzarasini aks ettiradi" [4: 892].

ADABIYOTLAR:

- 1.Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке: Учебное пособие. 3-е изд., – М.: Высш. Школа, 2004. – С. 214.
- 2.Mamatov A. Zamonaviy lingvistika. (Lingvomadaniyatshunoslik asoslari) – Toshkent: Tafakkur avlodi, 2020. – B.58.
- 3.Qurbonova M., Sayfullayeva R., Boqiyeva G., Mengliyev B. O'zbek tilining struktural sintaksisi. O'quv qo'llanma. – T.: Universitet, 2004. – B. 107.
- 4.Xalimova M. Olam milliy lisoniy manzarasi tasvirida til va madaniyat mushtarakligi // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021. – B.888-892.